

SOHALAR NEOLOGIZMLARINING SEMANTIK-STRUKTUR XUSUSIYATLARI TRANSPORT VOSITALARI NOMLARI MISOLIDA

Ergashova Yasmina Ashurali qizi

Termiz davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqola sohaviy neologizmlar masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, mustaqillik yillarida paydo bo‘lgan birliklar tahlil qilingan. Unda tavsifiy, qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilgan, neologizmlarning manba til o‘zlashmalari motivida yaratilishiga munosabat bildirilgan va termin qabul qilishning istiqbolli yo‘llari talqin etilgan.

Kalit so‘zlar: neologizm, yangi so‘zlar, leksikografiya, transport vositalari, o‘zlashma so‘zlar.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida har bir soha shiddat bilan rivojlanmoqda. Albatta, bu rivojlanish aloqa vositasi hisoblangan tilda o‘z aksini topadi. Taraqqiyot natijasida tilimizda hosil bo‘layotgan yangi so‘zlar neologizmlar hisoblanadi. Tilshunosligimizda yangi so‘zlarga nisbatan bir qancha ta‘riflar mavjud. Otabek Shukurov: “Neologizm – tilda ilk bora uchraydigan yangi so‘z, shuningdek, leksikada avval mavjud bo‘lgan, faoliyatini ma‘lum muddat to‘xtatgan so‘zning yangi ishlatilishi yoki semantik kengayishi deb ham tushuniladi”,² – deb fikr bildirsa, Manzura Abjalova neologizmlar tilimizga yangi kirib kelgan va hali keng yoyilmagan so‘zlar ekanligini, vaqt o‘tishi va iste‘moldagi so‘zlarimiz qatoriga qo‘shilishi bilan o‘zlashma so‘zlarga aylanishini aytib o‘tadi.³

O.Shukurov Niderlandiyalik tilshunos M.Yanssen olimlarning neologizmlarni kashf etish uchun keltirgan besh mezonini havola etadi: psixologik xususiyatiga ko‘ra: neologizm – til hamjamiyati tomonidan yangi deb qabul qilingan so‘z; leksikografik xususiyatiga ko‘ra: neologizm – lug‘atda mavjud bo‘lmagan har qanday

² Шукуров. О. Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (муस्ताқиллик даври) Филол. фан. докт. (DSc) ... дисс. – Қарши: 2022 – 161-бет.

³ Manzura Abjalova. Xursandoy Geldiyeva O‘zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelgan iqtisodiy va biznes sohadagi neologizmlar // O‘zbekiston: til va madaniyat - 2022 Vol. 2 (1). 49-бет. www/linguistics.tsuull.uz

so‘z; eksklyuziv definitiviyasiga ko‘ra: neologizm – leksikaning oldindan belgilangan istisno birliklari orasida aniqlanmagan so‘z; diaxronik ta‘rifga ko‘ra: neologizm – yaqinda umumiy til matnida paydo bo‘lgan va ilgari ushbu til tarkibiga kirmagan har qanday so‘z shakli; ma‘lumotnoma korpusi ta‘rifga ko‘ra: neologizm – yaqinda umumiy til matnida paydo bo‘ladigan va ushbu tilning ma‘lumotlar korpusida ko‘rinmaydigan har qanday so‘z shaklidir. Tadqiqotchi yuqoridagilarga asoslanib, o‘zining kengaytirilgan leksikografikdiaxronik ta‘rifini ishlab chiqdi va neologizmlarni yangiligi sababli lug‘atning morfologik ma‘lumotlar bazasida mavjud bo‘lmagan har qanday so‘z “ deya e‘tirof etishi aytib o‘tadi⁴

Neologizmlar quyidagi turlarga bo‘lib o‘rganiladi: uslubga xoslangan neologizmlar; sohalar neologizmlari, morfologik neologizmlar; semantik neologizmlar. Sohalar neologizmlari turiga mansub transport vositalari neologizmlari tilimizda, asosan, mustaqillik davridan so‘ng shiddat bilan kirib kela boshladi. Mustaqillik davri transport vositalari neologizmlari sifatida quyidagilar to‘plandi: tico, damas, nexia, matiz, lacetti, captiva, epica, spark, malibu, cobalt, orlando, gentra, labo, tracker, trailblazer, equinox, traverse, tahoe, onix, BVD, chazor, song Plus EV, seagull, VAZ, niva, granta, kalina, largus, priora, samara, vesta, XRAY, KIA, karniva, sonet, sportage, sorento, seltos, bongo, cerato, forte, morning optima, hyundai, accent, avante, azera, porter, sonata, tucson, elantra, GAZ, sprinter, GLE, mybach, skoda, bentley, bugatti, porsche, audi, tesla, zeekr, tayota, lexus, ferrari, BMW, honda, RAF, MAZDA, UAZ, jaguar, ISUZU, JAC, HAVAL, jetour, jeep, FAW, cherry, volkswagen, renault, changan, nissan, ford

Ushbu qatordagi transport vositalarining bir qanchasi tilimizga moslashgan va yangilik belgisini yo‘qotgan bo‘lsa-da, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” yoki “O‘zbek tilining o‘zlashma so‘zlari urg‘uli lug‘ati”dan joy olmagan. Yanssen ta‘kidlagan besh xususiyatning faqat leksikografik talablariga javob bermasligini hisobga olmaganda UZDAEWOO Motors tomonidan ishlab chiqarilayotgan mashinalar nomlari

⁴ “O‘zbekistonda zamonaviy tilshunoslik: tillar ta‘limi va tadqiqi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent – 2023 Shukuruov.O “Termin neologizmlarni o‘zlashtirish xususida” maqola 20-bet.

allaqachon o‘z yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotib bo‘lgan va o‘zlashma so‘zlar lug‘latidan joy olinishi kerak bo‘lgan so‘zlar hisoblamadi.

Transport vositalari nomlari asosan ingliz tilidan o‘zlashgan so‘zlar hisoblanadi: spark - uchqun, tracker - izquvar, trailblazer - boshlab beruvchi, equinox - tun va kun birlashgan payt, traverse - kesib o‘tish kabi. Transport neologizmlarining boshqaq soha vakillaridan farqli xususiyati shundaki, garchi ayrim so‘zlarini tarjima qilish imkoniyati mavjud bo‘lsa-da, o‘zbek tilida muqobil termin bilan almashtirib bo‘lmaydi. Orfografik jihatdan ham aslidagidek tarzda o‘zlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Шукуров. О. Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (муस्ताқиллик даври) Филол. фан. докт. (DSc)... дисс. – Қарши: 2022 – 161-бет.

2. Manzura Abjalova. Xursandoy Geldiyeva O‘zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelgan iqtisodiy va biznes sohadagi neologizmlar // O‘zbekiston: til va madaniyat - 2022 Vol. 2 (1). 49-бет. www/linguistics.tsuull.uz

3. “O‘zbekistonda zamonaviy tilshunoslik: tillar ta‘limi va tadqiqi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent – 2023 Shukuruov.O “Termin neologizmlarni o‘zlashtirish xususida” maqola 20-бет